

Call for Participation

Blut und Galle: Perspektiven aus Wissenschaft, Kunst und Gaming-Kultur auf die Blasphemous-Spiele

In der fiktiven Welt "Cvstodia" durchschreitet ein namenloser "Büßer" eine Welt, in der das "Wunder" - eine göttliche Entität - durch körperliche Qual und Leiden in düsterer Body-Horror-Manier verehrt wird. Dabei transformiert "Blasphemous" die etablierten Konventionen des "Souls-like" Genres: Die genretypische Schwierigkeit und der zyklische Umgang mit Scheitern werden theologisch aufgeladen. Der Fortschritt durch das Besiegen von Bossgegnern wird durch sakrale Waffen und Rituale erweitert, während das Leveldesign als spirituelle Pilgerreise rekontextualisiert wird. Diese Elemente werden in eine elaborierte kirchliche Infrastruktur eingebettet und eröffnen multiple Analyseebenen, z. B.:

- Theologisch: Schuld, Buße und Erlösung als zyklisches Spielsystem
- Kulturhistorisch: Aneignung andalusischer Religiosität
- Ästhetisch: Transformation christlicher Ikonographie in Pixel Art
- Narrativ: Hagiographische Erzähltraditionen als Spielwelt
- Ludisch: Integration religiöser Praktiken in Spielmechaniken
- Psychologisch: Religiöse Schuldinduktion als Spielerfahrung

Mit unserem geplanten Sammelband wollen wir nicht nur diese Analyseebenen beschreiten, sondern die akademische Publikationstradition selbst herausfordern. Ziel ist nicht die Sammlung isolierter Einzelanalysen, sondern die Entwicklung eines Gesprächs über die kulturelle Bedeutung und transformative Kraft von Spielen anhand des Beispiels der Blasphemous-Spiele.

Statt einer Sammlung klassischer Long Paper möchten wir also mit Euch neue Wege erproben und die sogenannte "Interdisziplinarität" auf und über die Spitze treiben. Damit adressiert dieser Call ausdrücklich Interessierte aus allen akademischen Disziplinen (egal ob institutionalisiert oder unabhängig), aus der Gaming-Branche und Gaming-Kultur sowie Kreativschaffende. Im Zweifel heißt das: Meldet Euch in jedem Fall mit Euren Ideen und Vorschlägen.

Bedingungen zur Teilhabe am Sammelband

- Bereitschaft zur kollaborativen Zusammenarbeit und zur Überschreitung akademischer Publikationskonventionen
- Bereitschaft zur Arbeit mit und an unkonventionellen Beiträgen

Mögliche Formate (Länge zusammengefasst ca. 4500 Wörter VB)

- Thematische Tandems (gemeinsames Long Paper)
- Kommentierte Analysen (Analyse und ergänzender Kommentar durch eine weitere Person)
- Dokumentierte Diskussionen (bei AV: Transkription wird gedruckt)
- These-Antwort (These wird aufgestellt, begründet und durch eine weitere Person beantwortet)

- Auseinandersetzung mit Video-Essays
- Video-Essays (Transkription/Drehbuch wird gedruckt)
- Performances/künstlerische Auseinandersetzung (Skripte, Konzept, Konzeptskizzen, etc. werden gedruckt)
- Long Paper (wenn es unbedingt sein muss, ergänzt durch eine kurze Antwort)
- Weiteres (seid gerne kreativ)

Bitte schickt eure Vorschläge (Deutsch oder Englisch) bis zum einschl. **16.07.2025** an **jonas.mueller-laackman@sub.uni-hamburg.de** und **victoria.mummelthei@fu-berlin.de**.

Vorläufiger Zeitplan:

16.07.2025: Deadline für die Einreichung von Vorschlägen oder Interessensbekundungen (max. 150 Wörter) und kurze Selbstvorstellung (max. 4 Sätze, keine CV) in einem PDF. **Alle Interessent:innen bekommen Lesezugriff auf alle eingereichten Vorschläge und Vorstellungen.**

21.07.2025, 10:00 CEST: Treffen (online) zur Konsolidierung, Themenfindung und -vergabe.

18.08.2025: Deadline Abstracts (max. 1 Seite). **Auch auf die Abstracts erhalten wieder alle Beitragenden Zugriff.**

15.09.2025: Deadline Reviewphase Abstracts

06.10.2025, 10:00 CEST: Treffen (online) zur Vorstellung der Themen

31.01.2026: Deadline Schreibphase

15.03.2026: Deadline Reviewphase Beiträge. **Diese Reviews und Resposes werden im Sammelband erscheinen.**

Geplante Veröffentlichung: Q3-2026

Bitte beachtet, dass die Teilhabe am Sammelband die Teilnahme an den Online-Sessions voraussetzt.

Publisher: Berlin Universities Publishing

Editors: Jonas Müller-Laackman; Victoria Mummelthei

Call for Participation

Blood and Bile: Perspectives from the Humanities, art and gaming culture on Blasphemous

In the fictional world of 'Cvstodia', a nameless 'penitent' traverses a world in which the 'miracle' - a divine entity - is worshipped through physical torment and suffering in a gloomy body horror style. In doing so, 'Blasphemous' transforms the established conventions of the 'souls-like' genre: the difficulty typical of the genre and the cyclical approach to failure are theologically charged. The progress made by defeating boss enemies is enhanced by sacred weapons and rituals, while the level design is recontextualised as a spiritual pilgrimage. These elements are embedded in an elaborate ecclesiastical infrastructure and open up multiple levels of analysis, e.g:

- Theological: Guilt, atonement and redemption as a cyclical game system
- Cultural-historical: appropriation of Andalusian religiosity
- Aesthetic: Transformation of Christian iconography into pixel art
- Narrative: Hagiographic narrative traditions as a game world
- Ludic: Integration of religious practices in game mechanics
- Psychological: Religious guilt induction as a game experience

With our planned anthology, we not only want to explore these levels of analysis, but also challenge the academic publishing tradition itself. The aim is not to collect isolated individual analyses, but to develop a conversation about the cultural significance and transformative power of games using the example of the Blasphemous games.

Instead of a collection of classic long papers, we would like to try out new approaches with you and take so-called 'interdisciplinarity' to the extreme. This call explicitly addresses interested parties from all academic disciplines (whether institutional or independent), from the gaming industry and gaming culture as well as creative professionals. If in doubt, please get in touch with your ideas and suggestions.

Conditions for participation in the anthology

- Willingness to work collaboratively and to transcend academic publishing conventions
- Willingness to work with and on unconventional contributions

Possible formats (summarised length approx. 4500 words, can be discussed)

- Thematic tandems (joint long paper)
- Annotated analyses (analysis and additional commentary by another person)
- Documented discussions (for AV: transcription is printed)
- Thesis-answer (thesis is formulated, justified and answered by another person)
- Discussion of video essays
- Video essays (transcription/script is printed)

- Performances/artistic discussion (scripts, concept, concept sketches, etc. are printed)
- Long paper (if absolutely necessary, supplemented by a short answer)
- Other (feel free to be creative)

Please send your proposals (German or English) to jonas.mueller-laackman@sub.uni-hamburg.de and victoria.mummelthei@fu-berlin.de by **July 16, 2025**.

Tentative schedule

July 16, 2025: Deadline for the submission of proposals or expressions of interest (max. 150 words) and short self-introduction (max. 4 sentences, no CV) in a PDF. **All interested parties will receive read-only access to all submitted proposals and ideas.**

July 21, 2025, 10:00 CEST: Meeting (online) to consolidate, find and assign topics.

August 18, 2025: Deadline for abstracts (max. 1 page). **All contributors will again have access to the abstracts.**

September 15, 2025: Deadline review phase abstracts

October 6, 2025, 10:00 CEST: Meeting (online) to present the topics

January 31, 2026: Deadline writing phase

March 15, 2026: Deadline review phase Contributions. **These reviews and responses will appear in the anthology**

Planned publication: Q3-2026

Please note that participation in the anthology requires participation in the online sessions.

Publisher: Berlin Universities Publishing

Editors: Jonas Müller-Laackman; Victoria Mummelthei